

EFEITO DO TRATAMENTO SENSORIO-MOTOR NO EQUILÍBRIO DE INDIVÍDUOS IDOSOS

Edição 115 / 22/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

EFFECT OF SENSORY MOTOR TREATMENT ON THE BALANCE OF ELDERLY INDIVIDUALS: REVIEW OF LITERATURE

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7239258

Ana Beatriz G. Cegarra¹; Carolina Bonfanti Mesquita², Mônica Maria Emi Aoki Inoue²

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

¹Graduanda do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Sudoeste Paulista, UNIFSP, Avaré-SP;

²Docentes do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Sudoeste Paulista, UNIFSP, Avaré-SP
Endereço eletrônico: anabiagc2000@gmail.com

RESUMO

A durante o processo do envelhecimento, o corpo humano vai apresentando algumas consideráveis mudanças em sua fisiologia, que afetam negativamente o controle do equilíbrio, o que aumenta consideravelmente a predisposição para a queda. Por meio desta revisão foi possível avaliar e comparar o equilíbrio de pessoas idosas após a prática do treinamento sensorio motor, prática de hidroginástica e outras estratégias sensorio motoras. Com a análise das pesquisas selecionadas, foi possível concluir que o treinamento sensorio motor realizado de maneira organizada e bem estruturada é capaz de melhorar o equilíbrio em idosos, desta forma os idosos podem realizar com maior facilidade as atividades do cotidiano.

Palavras-chave: Treinamento sensorio motor. Equilíbrio. Idosos

ABSTRACT

During the aging process, the human body undergoes considerable changes in its physiology, which negatively affect balance control, which considerably increases the predisposition to fall. Through this review it was possible to evaluate and compare the balance of elderly people after the practice of sensorimotor training, water aerobics practice and other sensorimotor strategies. With the analysis of the

selected researches, it was possible to conclude that the sensorimotor training carried out in an organized and well-structured way is able to improve balance in the elderly, in this way the elderly can perform daily activities more easily.

Keywords: Sensorimotor training. Balance. Seniors

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o envelhecimento é caracterizado por um processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar na idade avançada. É um processo progressivo, no qual se destacam os danos nas células e sistemas e as patologias decorrentes. Esses fatos constituem as incapacidades do indivíduo idoso em todos os sistemas orgânicos. Dentre essas incapacidades, a perda da integração ósteo-muscular- cerebral é a maior responsável pelas quedas e suas deletérias consequências. (ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 2014).

A OMS classifica o envelhecimento em quatro etapas, sendo a primeira delas a meia idade: 45 a 59 anos; a segunda, idoso: 60 a 74 anos; a terceira, ancião: 75 a 90 anos; e a quarta, velhice extrema: 90 anos em diante (CARVALHO, 2010).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2021), é estimado aproximadamente uma população idosa composta por 213,3 milhões de indivíduos. No ano de 2020, 9,8% da população eram de idosos com 65 anos ou mais; houve aumento desse número para 10,1% em 2021. Estima-se que a longo prazo, em 2050, a população brasileira será composta por 21,8% de idosos.

A tendência de envelhecimento da população mundial nos últimos anos decorre do aumento da expectativa de vida pela melhoria nas condições de saúde e pela questão da taxa de fecundidade, pois o número médio de filhos por mulher vem caindo. A maior longevidade pode ser considerada uma história de sucesso para a humanidade, sendo que esse avanço progressivo da idade permite o planejamento do futuro distinto das gerações anteriores, dependendo do elemento central: a saúde. (TAVARES et al, 2017).

Com o envelhecimento da população brasileira, ocorre o aparecimento de doenças crônico-degenerativas. O profissional da saúde deve sensibilizar o paciente sobre a importância de cuidar da saúde, controlar as doenças já instaladas e visar a prevenção de novas doenças. A capacidade funcional do idoso avalia a independência para realizar as AVDs e avalia também a autonomia, ou seja, a capacidade do idoso de tomar decisões no seu cotidiano. (GASPAROTTO; FALSARELLA; COIMBRA; 2014).

A partir da terceira década de vida, tem-se o quadro de declínio da densidade muscular e perda gradual e seletiva das fibras esqueléticas que dão lugar a tecido adiposo e colágeno. Além da alteração fisiológica na cartilagem articular que, associada às alterações biomecânicas adquiridas ou não, provocam ao longo da vida degenerações diversas que podem levar à diminuição da função locomotora e da flexibilidade, acarretando maior risco de lesões. Apesar das alterações na estrutura do colágeno serem evidenciadas, sabe-se que elas não indicam a presença de doença articular degenerativa ou que o indivíduo venha a apresentá-la, entretanto a possibilidade de lesões articulares aumentada por meio de fatores como: obesidade, traumas, doenças metabólicas, fatores hereditários e pelo próprio desgaste ao longo da vida. A

sarcopenia, perda de massa muscular esquelética e de força associada ao envelhecimento, acarreta morbidade e mortalidade significativas. (ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 2014).

Em decorrência da fraqueza muscular progressiva, o idoso tende a adotar posturas viciosas irregulares e compensatórias, o que impõem um agravamento crescente às estruturas do aparelho locomotor, acarretando na lentificação da marcha e na perda de equilíbrio, fatores esses que aumentam o risco da queda, culminando muitas vezes em fraturas. (ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 2014). A perda do equilíbrio acomete principalmente idosos com mais de 60 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Com o avançar da idade, o indivíduo torna-se mais frágil, principalmente devido às mudanças, inerentes ao próprio processo natural do envelhecimento. (GONÇALVES; MONTEIRO; FREITAS, 2016).

Na quarta década de vida, as alterações relacionadas principalmente à diminuição da densidade mineral e à perda óssea iniciam-se, sendo a osteopenia um fator de risco, mais importante porém ver-se a fratura, no entanto a mesma não é patognomônica da osteoporose. (ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 2014).

O deficit de equilíbrio é um dos principais motivos limitantes das atividades de vida diária do adulto idoso. Em 80 % dos casos, esse desequilíbrio é resultante do comprometimento de todo sistema que o envolve (sistema vestibular, osso, muscular e sistema nervoso). Com o avançar da idade começam a aparecer os sinais de debilidade fisiológica, consequência da deterioração da homeostase e da capacidade adaptativa a novos episódios de estresse. Esse comprometimento, que envolve inclusive a musculatura, fica ainda mais evidenciado e pronunciado quando há inatividade física, doenças degenerativas, hábitos não saudáveis e desnutrição. (IARAS, 2020).

Além das alterações do sistema musculoesquelético, ao longo da vida, também ocorrem modificações fisiológicas e estruturais no cérebro, as quais são multifatoriais, muitas das quais contribuem para a perda da força muscular e desequilíbrio em pessoas idosas e são potencializadas quando associadas a processos patológicos. As constituições histológicas, anatômicas e morfofuncionais dos Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema Nervoso Periférico (SNP) diferem de forma significativa, porém compartilham um processo fisiológico comum do envelhecimento neuronal, sendo a degeneração neuronal causada pelo comprometimento da regulação da homeostase do cálcio e do mecanismo de proteção, fatores observados durante o envelhecimento normal e na neurodegeneração. (ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 2014).

Para manter o equilíbrio de uma forma geral é necessário respostas adequadas de comandos sensoriais, cognitivos, SNC e sistema musculoesquelético de forma simultânea. Idade avançada, fraqueza muscular, marcha e equilíbrio alterados, histórico de quedas, alteração visual, depressão, outras patologias associadas e ambiente inadequados podem levar o idoso a queda (DUARTE, et al. 2018).

O envelhecimento saudável é resultante da interação entre saúde física e mental. Assim, a atividade física torna-se relevante para a autonomia e interação social. Desta forma a Fisioterapia tem um papel indispensável na saúde dos idosos, com programas de reabilitação utilizando exercícios cinesioterapêuticos, visando à prevenção, melhorando o equilíbrio e reduzindo o risco de quedas, levando-os a serem mais ativos (GONÇALVES et al 2016).

Levando em consideração que a população idosa do Brasil está em constante aumento aliado ao seu declínio progressivo de saúde, torna-se necessário uma série de abordagens a fim de verificar melhora na qualidade de vida e desempenho funcional dessa população, por meio de tratamento domiciliar, utilizando exercícios sensoriais motor, com o intuito de melhorar o equilíbrio, força muscular e resistência, o que pode auxiliar na prevenção de quedas.

Levando em consideração que a população idosa do Brasil está em constante aumento aliado ao seu declínio progressivo de saúde, torna-se necessário uma série de abordagens a fim de verificar melhora na qualidade de vida e desempenho funcional dessa população, por meio de tratamento domiciliar, utilizando exercícios sensoriais motor, com o intuito de melhorar o equilíbrio, força muscular e resistência, o que pode auxiliar na prevenção de quedas.

2. OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar pesquisas que buscavam a melhora do equilíbrio postural estático e dinâmico em pacientes idosos após treino sensorio motor, a fim de garantir a prevenção de quedas. E como objetivos específicos, analisar quais os tipos de exercícios sensorio-motores para o treinamento em idosos e identificar os principais riscos de quedas em idosos.

3. METODOLOGIA

O tipo de estudo foi de revisão da literatura. Foram incluídos artigos publicados entre 2016 e 2021 que fossem de pesquisa clínica, ensaios clínicos, controlados ou não, com intervenção em, fisioterapia e treinamento sensorio motor para idosos, liberados na íntegra nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of Medicine (PubMed), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e Scientific Electronic Library Online (SciELO).

Foram excluídos artigos publicados antes do ano de 2016, artigos pagos e/ou que não estivessem disponíveis na íntegra, revisões sistemáticas, ou revisões da literatura, relatos de experiência, ou casos clínicos.

Os descritores utilizados foram: treinamento; fisioterapia; equilíbrio; idosos. Em inglês: training; balance; effects; physiotherapy; seniors. E foram utilizados os operadores booleanos “and” e “or”. A combinação das palavras chave foi fisioterapia ou treinamento sensorio motor e idosos e equilíbrio.

Um quadro semi estruturado foi elaborado pelos autores da pesquisa para coletar informações como o tipo de estudo, as características metodológicas, os resultados das pesquisas e as conclusões.

A coleta de dados aconteceu entre os meses de outubro e novembro de 2021. Após a identificação dos artigos, foram analisados os resumos dos mesmos e em seguida, na íntegra para verificar se atendiam aos objetivos para inclusão no estudo.

Foi desenvolvido um fluxograma para demonstrar quantos artigos foram selecionados e um quadro com a metodologia e os principais resultados das pesquisas analisadas.

4. RESULTADOS

Após a aplicação dos descritores, resultou-se um total de 10 artigos na base de dados LILACS, 09 foram excluídos pois não estavam dentro dos critérios de inclusão, resultando somente 01 artigo. Na base SciELO foram encontrados 91 artigos relacionados ao tema, no entanto, 87 foram excluídos, resultando 04 artigos para utilização. Na base de dados MEDLINE não houve resultados com os descritores pesquisados. Na PubMed, foram encontrados 67 artigos, porém, não foram utilizados por não atenderem os critérios de inclusão. Na base PEDro foi encontrado apenas um artigo, porém foi excluído pois o texto é revisão sistemática.

Fluxograma da seleção dos trabalhos nas diferentes bases de dados.

Quadro dos artigos selecionados para análise .

Autor e ano	Objetivo	Metodologia	Resultados/Conclusão
Franciulli et al, 2016.	Comparar o efeito da reabilitação	Participaram 24 idosos que foram alocados em dois grupos: 12 participantes no grupo reabilitação	Ambos os grupos apresentaram maior pontuação na escala de equilíbrio de Berg após a

	<p>virtual e cinesioterapia em idosos caidores no equilíbrio e no ajuste postural antecipatório dos músculos agonistas e antagonistas da articulação do tornozelo.</p>	<p>virtual e 12 participantes no grupo cinesioterapia. O protocolo foi realizado durante seis semanas, sendo duas sessões por semana. No grupo reabilitação virtual foi utilizado o console Xbox 360 com kinect e o jogo Your Shape Fitness Evolved. No grupo cinesioterapia foram realizados exercícios de equilíbrio e propriocepção.</p>	<p>intervenção. Houve diminuição da ativação do músculo tibial anterior direito no alcance funcional após a intervenção realizada, e aumento da ativação músculo gastrocnêmio lateral direito na flexão de tronco após o treinamento. Não encontrou-se diferenças na ativação muscular entre os dois tipos de intervenção. Os protocolos cinesioterapia e reabilitação virtual foram eficazes na melhora do equilíbrio e na capacidade funcional de idosos caidores, não havendo diferenças entre os dois tipos de intervenção.</p>
<p>Leme, GLM; Carvalho, IF; Scheicher, ME. 2017.</p>	<p>Foram avaliadas a utilização da informação sensorial na melhora do equilíbrio corporal utilizando o toque suave em uma superfície rígida e estacionária, verificando uma redução significativa da oscilação corporal.</p>	<p>Informação sensorial foram adicionados durante a marcha em mulheres idosas. Foram avaliadas 30 mulheres com 60 anos ou mais. A adição da informação sensorial foi feita por uma bandagem infrapatelar. As participantes realizaram os testes propostos pelo Dynamic Gait Index (DGI), pelo Timed Up and Go (TUG) e pelo Teste de Caminhada de 10 Metros (TC10m), com e sem a bandagem infrapatelar. As comparações dos dados foram realizadas com o teste t pareado e o teste de Wilcoxon, com $p \leq 0,05$.</p>	<p>Houve diferença significativa na comparação do TUG (sem bandagem: $10,13 \pm 2,1$; com bandagem: $9,71 \pm 2,1$, $p=0,0007$) e no DGI (sem bandagem: $20,65 \pm 2,1$; com bandagem: $22,1 \pm 2,1$, $p=0,002$). Não houve diferença significativa no uso da bandagem no TC10m. Os resultados mostraram que o uso da informação sensorial adicional gerada pela bandagem infrapatelar promoveu melhora da mobilidade funcional e do desempenho físico em mulheres idosas.</p>
<p>Silva et al, 2017</p>	<p>Teve objetivo avaliar os efeitos da FNP no equilíbrio de idosos.</p>	<p>Trata-se de estudo longitudinal e quantitativo, realizado em um hospital público em Teresina (PI). Participaram 20 idosas com idade entre 65 e 85 anos, submetidas a um protocolo de FNP. Foram coletados dados</p>	<p>Não houve diferença nas áreas plantares antes e após a intervenção, apesar da diminuição da área após os exercícios na avaliação estática (retropé antes: $150,85 \text{cm}^2$ e depois: $147,40 \text{cm}^2$; $p=0,0593$) e na avaliação dinâmica</p>

		<p>baropodométricos (áreas total, do antepé e do retropé) de forma estática (sem perturbação) e dinâmica (com perturbação), além do teste Timed Up and Go (TUG) e do teste de alcance funcional.</p>	<p>(retropé antes: 154,30cm² e depois: 51,40cm²; p=0,0783). Foi observada diminuição do tempo do TUG de 10,75s para 8,23s (p<0,0001) um aumento da área de deslocamento, de 1,07cm para 31,10cm (p<0,0001) no teste de alcance funcional. As idosas apresentaram maior ativação dos músculos plantares, com diminuição da área de apoio após o protocolo de FNP. Houve melhora significativa no tempo de marcha e no alcance funcional nas idosas, o que está associado a um menor risco de quedas após os exercícios.</p>
<p>Souza Jr, RO; Deprá, PP; Silveira, AM. 2017.</p>	<p>O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos de um programa de hidroginástica com ênfase em exercícios dinâmicos em deslocamento sobre o equilíbrio corporal de idosos.</p>	<p>A amostra foi dividida em dois grupos: grupo experimental (GE) (n=27, idade=67,33±5,53 anos) e grupo controle (GC) (n=10, idade=67,74±7,24 anos). O GE participou de duas aulas semanais de hidroginástica com duração de cinquenta minutos, durante dezesseis semanas. O equilíbrio postural foi mensurado pelo comportamento do Centro de Pressão (COP) utilizando uma plataforma de força.</p>	<p>Observou-se nos resultados melhor desempenho no deslocamento total e na amplitude ântero-posterior do GE comparado ao GC. Também após o período de intervenção o GC apresentou significativo aumento da área do COP. Concluiu-se que a prática da hidroginástica, enfatizando exercícios com diferentes formas de deslocamentos, pode alterar significativamente os índices de equilíbrio postural.</p>
<p>Tanaka et al, 2016.</p>	<p>Avaliar o efeito de um programa de treinamento sobre o equilíbrio semiestático de idosos, comparando a forma de</p>	<p>Ensaio clínico cego randomizado controlado com múltiplos braços. Idosos randomizados em Grupo Supervisionado (GS; n=18); Grupo Domiciliar (GD; n=20) e Grupo Controle (GC; n=18). O GS e o GD participaram do treinamento por 10 semanas, duas vezes por semana. O equilíbrio foi avaliado pela posturografia [variáveis</p>	<p>Na análise intragrupo, o GD apresentou melhora na oscilação corporal pós-treinamento nas posições Tandem OF (velocidade e amplitude média AP) e Unipodal (amplitude média ML). O GS apresentou piora na posição Tandem OA em todas as variáveis. Na análise intergrupo, o GD apresentou melhora na posição</p>

<p>aplicação supervisionada em grupo e individual domiciliar.</p>	<p>velocidade e amplitude média antero-posterior (AP) e médio-lateral (ML)] nas situações: plataforma fixa olhos abertos (PFOA), plataforma fixa olhos fechados (PFOF), tandem olhos abertos (Tandem OA), tandem olhos fechados (Tandem OF) e Unipodal. ANOVA two-way e post-hoc de Tukey foram utilizados nos dados paramétricos, teste de Friedman e post-hoc de Wilcoxon para análise intragrupos e teste de Kruskal-Wallis e post-hoc de Mann-Whitney para análise intergrupos.</p>	<p>PFOA (amplitude média ML), Tandem OF (velocidade média ML) e Unipodal (amplitude média AP e ML). Já o GS apresentou melhora na posição PFOA (amplitude média ML) e Unipodal (amplitude média AP), contudo apresentou piora na posição PFOA (variável velocidade média AP) e na Tandem OA (amplitude média AP). Os exercícios proporcionaram benefícios para o equilíbrio dos idosos investigados, embora o GD tenha apresentado os melhores resultados.</p>
---	---	--

5. DISCUSSÃO

FRANCIULLI et al (2016), em sua pesquisa, tiveram como objetivo comparar o efeito da reabilitação virtual e cinesioterapia em idosos caídoes no equilíbrio e no ajuste postural antecipatórios dos músculos agonistas e antagonistas da articulação do tornozelo.

O estudo quase-experimental foi realizado sem grupo controle com amostra de 24 idosos acima de 60 anos (19 mulheres e 5 homens), recrutados de acordo com a lista de espera da Clínica de Fisioterapia da Universidade São Judas Tadeu. Foram divididos em dois grupos através de sorteio (12 idosos em cada grupo): reabilitação virtual e cinesioterapia. O protocolo apresentado foi realizando por seis semanas (2 sessões/semana), totalizando 12 atendimentos de 50 minutos cada.

Utilizaram como critérios de inclusão: indivíduos acima de 60 anos com histórico de pelo menos uma queda nos últimos 12 meses, sem alterações esfinterianas do tipo urinária e fecal, insuficiência renal, doenças neurológicas, sondas, trombos vasculares, insuficiência cardíaca, pressão arterial não controlada e contraindicação médica ao exercício. Os critérios de exclusão foram: dispneia ao exercício, menos de 80% de frequência nas sessões, participação de outro programa de atividade física.

Para o grupo de reabilitação virtual, utilizou-se o console Xbox 360 com *kinect* e o jogo *Your Shape Fitness Evolved*. Para o grupo de cinesioterapia, utilizaram exercícios de equilíbrio e propriocepção.

Utilizaram a Escala de Equilíbrio de BERG para a avaliação do equilíbrio e para avaliação do controle postural, a Eletromiografia (EMG) de superfície dos músculos tibial anterior direito e esquerdo, gastrocnêmio lateral direito e esquerdo.

Para o controle postural, utilizaram o protocolo de avaliação de Bigon-giari onde duas tarefas motoras previamente treinadas são analisadas: flexão de 90° de ombro do membro dominante com carga de 2kg e

alcance funcional (flexão de 45° de tronco e flexão do ombro do membro dominante para tocar a mesa a sua frente).

Após a aplicação do protocolo, constatou-se melhora no índice de Berg em ambos os grupos, sendo que na fase pós intervenção houve melhor resultado se comparada com a fase pré intervenção. Não houve diferenças significativas entre os grupos. Com isso, os idosos adquiriram maior independência para realizar as atividades do cotidiano e melhor tomada de decisões, proporcionando também, melhor socialização na família e comunidade.

Após o treinamento, constatou-se a diminuição da ativação do músculo tibial anterior direito e aumento da ativação do músculo gastrocnêmio lateral direito, sendo indiferente entre os dois tipos de intervenção (cinesioterapia e reabilitação virtual). Tais melhorias influenciam diretamente no controle postural e alcance funcional.

Os autores identificaram que ambas as intervenções, tanto cinesioterapia quanto reabilitação virtual, são eficazes para melhorar o equilíbrio e desempenho motor dos idosos, não obtendo diferença significativa entre as duas. O uso de reabilitação virtual se torna mais uma ferramenta para a fisioterapia que traz um recurso inovador sem perder os objetivos iniciais do tratamento. A eficácia da cinesioterapia demonstra a importância de conhecer e entender a biomecânica do equilíbrio em idosos para diminuir o risco de quedas nessa população.

Esse estudo comprovou que os objetivos traçados podem ser alcançados sem necessitar de grandes recursos, podendo atingir uma grande quantidade de pacientes, independente da classe social e o ambiente que vive.

Este artigo foi capaz de responder os objetivos propostos por este trabalho, comprovando a necessidade de treinamento motor para proporcionar melhora no equilíbrio dos idosos, independente se é realizada de forma lúdica via jogos virtuais ou via cinesioterapia.

São necessários mais pesquisas para avaliar outras variáveis como aceitação dos jogos virtuais, se outros tipos de jogos podem melhorar mais funções, aumentar a quantidade de participantes, entre outros.

LEME et al. (2017) realizaram um ensaio clínico aleatorizado com o objetivo de investigar o efeito da informação sensorial adicional na melhora do equilíbrio postural durante a marcha de mulheres idosas através de uma amostra com 30 voluntárias com idade ≥ 60 anos recrutadas em unidades básicas de saúde, centros comunitários e clínicas geriátricas e isentas dos critérios de exclusão (problemas visuais não corrigidos, em uso de medicamentos antidepressivos e sedativos, que utilizavam dispositivos auxiliares de marcha e com sequelas de doenças neurológicas).

Foi realizado um rastreio cognitivo pelo Miniexame do Estado Mental (MEEM), sendo a pontuação de corte definida pela escolaridade. A avaliação foi dividida em dois momentos: 1) condição de informação normal (IN): sem a inclusão da informação sensorial adicional; 2) condição de informação sensorial adicional, com a inclusão de uma bandagem infrapatelar, da marca Salvape®, com largura de 2 centímetros, bilateralmente, posicionada na pele da voluntária. Em cada um desses momentos, foram realizados três testes: o *Timed Up and Go* (TUG) para mobilidade funcional, o Teste de Caminhada de 10 Metros (TC10m) e

o *Dynamic Gait Index* (DGI) para desempenho físico. A realização dos testes e o uso de informação sensorial adicional seguiram uma ordem aleatória com um sorteio do teste e da condição (com ou sem bandagem) para cada pessoa avaliada.

Os dados foram apresentados como média±desvio padrão e para verificar sua normalidade foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk. Para os dados não normais, a análise estatística foi feita pelo teste de Wilcoxon e para os dados normais foi utilizado o teste t pareado. Foi adotado o nível de significância de $p \leq 0,05$.

Na amostra avaliada, a média de idade foi de $69,03 \pm 5,2$ anos. A média do escore no MEEM foi de $26,8 \pm 2,5$ e a quantidade média de medicamentos ingeridos foi de $2,6 \pm 2,1$. Foi encontrada diferença significativa na média do tempo do TUG e na pontuação do DGI na situação com bandagem em relação à situação sem bandagem. O mesmo resultado não foi encontrado na velocidade média, apesar da melhora clínica.

Houve diferença significativa na comparação do TUG (sem bandagem: $10,13 \pm 2,1$; com bandagem: $9,71 \pm 2,1$, $p=0,0007$) e no DGI (sem bandagem: $20,65 \pm 2,1$; com bandagem: $22,1 \pm 2,1$, $p=0,002$). Não houve diferença significativa no uso da bandagem no TC10m. Os resultados mostraram que o uso da informação sensorial adicional gerada pela bandagem infrapatelar promoveu melhora da mobilidade funcional e do desempenho físico em mulheres idosas.

SILVA et al (2017) tiveram como objetivo analisar o apoio plantar e o equilíbrio funcional de idosas, submetidas a um protocolo de exercícios de FNP, com o uso da baropodometria e de testes funcionais, para melhor adequação de programas de reabilitação.

Este é um estudo de delineamento longitudinal, quantitativo, realizado no setor de fisioterapia ambulatorial de um hospital público em Teresinha (PI). Foi realizado 12 sessões, duas vezes na semana, avaliados pelos testes de alcance funcional, sentar e levantar cronometrado e TUG.

Como critério de inclusão, utilizaram: 20 idosas entre 65 e 85 anos, que não realizavam atividade física regular. Também verificaram o efeito benéfico dos exercícios com FNP em idosas que apresentavam quedas.

Como critério de exclusão, utilizaram: mulheres que apresentaram alguma restrição para a execução das atividades propostas ou déficit de compreensão, bem como as que faltaram em mais de dois atendimentos consecutivos.

A baropodometria é utilizada para compreender os mecanismos de adaptação e controle postural em pessoas com disfunção do pé, incluindo os idosos, sendo por fatores progressivos, irreversíveis, bem como por fatores biológicos, psíquicos e sociais.

O equilíbrio corporal é a capacidade de se manter ereto ou executar movimentos de aceleração e rotação do corpo sem que haja oscilação ou quedas. O equilíbrio pode ser dividido em estático, na qual controla a oscilação do corpo na posição imóvel e o dinâmico, na qual se deve reagir a alterações de estabilidade, ativando a musculatura de forma coordenada.

Neste artigo foi observado o aumento das médias das áreas plantares no equilíbrio estático e dinâmico (elevação do braço), ou seja, houve uma tendência na redução da área plantar, sendo comparado antes e depois dos exercícios, assim como a melhora do equilíbrio avaliado pelos testes funcionais.

Os idosos apresentam alterações do equilíbrio estático e dinâmico, causadas pelo declínio da função visual, vestibular e somato-sensorial. Além da perda de massa muscular e, conseqüentemente, da força muscular, aumento do tempo de reação e da rigidez muscular, pela perda de elasticidade do tecido conjuntivo.

Esses, são fatores que prejudicam o controle e manutenção do equilíbrio. Além do sistema somatossensorial, que é de extrema importância para a manutenção do equilíbrio em idosos, os demais sistemas sensoriais são mais afetados pelo processo de envelhecimento do que o sistema somatossensorial.

Os exercícios de FNP são acompanhados de grande estimulação sensorial e proprioceptiva. Utilizam reflexo de estiramento, contato manual, estímulo visual e verbal, com diagonais que simulam movimentos funcionais, sendo uma boa estratégia para melhorar o controle postural em idosos.

Foi utilizado a técnica de manter-relaxar, onde há ganho de flexibilidade e aumento da amplitude de movimento articular e da força muscular. Durante a execução do movimento, os músculos são brevemente alongados antes da contração, estimulando as terminações neuromusculares (proprioceptores), com produção de maiores níveis de força.

Após observado a redução na área plantar, pode-se relacionar com o aumento de força e do tônus dos músculos dos membros inferiores, também foi observado que a área de apoio do retopé apresentou maior tendência à redução após os exercícios de FNP. Também houve melhora dos equilíbrios estático e dinâmico após os exercícios de FNP, com redução do tempo do TUG e um aumento da flexão de tronco no teste de alcance funcional, após 10 semanas da aplicação desses exercícios. Foi relatado uma melhora na cadência e no comprimento do passo após quatro semanas de exercícios.

Já o estudo de SOUZA et al (2017) tiveram como objetivo investigar os efeitos de um programa de hidroginástica com ênfase em exercícios dinâmicos em deslocamento sobre o equilíbrio corporal de idosos.

O estudo de delineamento quase-experimental, foi composto por 37 idosos, sendo 05 homens e 32 mulheres, na faixa etária entre 60 e 80 anos, a amostra foi dividida em dois grupos: grupo experimental (GE) (n=27, idade=67,33±5,53 anos) e grupo controle (GC) (n=10, idade=67,74±7,24 anos). O grupo experimental participou de duas aulas semanais de hidroginástica com duração de cinquenta minutos, durante dezesseis semanas.

Os critérios de inclusão foram idosos entre 60 e 80 anos que aceitaram voluntariamente participar do estudo, após divulgação à comunidade externa para participarem de aulas de hidroginástica em projeto de extensão universitária. A participação do grupo experimental ocorreu após aprovação médica. Os idosos dos dois grupos não realizaram outra atividade física durante o período do estudo. O grupo

controle foi selecionado de forma intencional e não probabilística pela facilidade de contado com as pessoas na faixa etária entre 60 e 80 anos e não praticantes de hidroginástica.

O critério de exclusão foi a não participação dos idosos em três aulas, sem justificativa.

Antes e após o protocolo experimental, os idosos do grupo experimental e do grupo controle foram avaliados em relação às variáveis do centro de pressão (COP), quais sejam, amplitude médio-lateral, amplitude ântero-posterior, deslocamento total e área do centro de pressão.

Os resultados do centro de pressão obtidos evidenciaram que a hidroginástica propiciou melhora do controle postural dos idosos após o período de intervenção. Esta melhora traduziu-se em significativa redução do deslocamento total e na manutenção das amplitudes ântero-posterior e da área do centro de pressão na condição olhos fechados. Os resultados apresentados pelos idosos participantes do treinamento de hidroginástica foram ainda enfatizados quando comparados com os dos idosos do grupo controle.

O estudo apresentou que a atividade aquática melhorou o equilíbrio corporal do grupo experimental, deslocamento total do centro de pressão e amplitude ântero-posterior com olhos fechados, de idosos praticantes de hidroginástica após dezesseis semanas de intervenção com ênfase em exercícios dinâmicos em deslocamento. Sendo assim, que a prática da hidroginástica, enfatizando exercícios com diferentes formas de deslocamentos, pode alterar significativamente os índices de equilíbrio postural.

Tanaka et al (2016) buscaram ampliar os estudos sobre os benefícios da prática dos exercícios físicos para a saúde no âmbito geral em idosos. Por meio de estudos, revisões sistemáticas e meta-análise, foi possível comprovar que o treino regular de força e equilíbrio, pode reduzir o risco das quedas de 15% a 50% na comunidade idosa.

Os exercícios preventivos, aplicados de forma correta, trouxe à tona bons resultados terapêuticos em menor tempo favorecendo o retorno dos indivíduos a atividades rotineiras, sociais e de lazer que muitas vezes são evitadas pela instabilidade postural e risco de quedas.

Os resultados do presente estudo confirmaram em parte a hipótese inicial do estudo, uma vez que os resultados intergrupos sugerem que tanto o GS como o GD obtiveram melhora no equilíbrio por meio deste programa de exercícios. Contudo, houve uma tendência de o exercício domiciliar ter obtido mais benefícios em relação ao grupo supervisionado.

No presente estudo, na análise intergrupo, o GD apresentou diminuição da amplitude média ML na posição PFOA, diminuição da velocidade média ML. Já o GS apresentou diminuição da amplitude média ML na posição PFOA e diminuição da amplitude média AP na posição unipodal. Em contrapartida, outros protocolos de treinamento falharam ao tentar melhorar o equilíbrio semiestático em idosos.

Os exercícios individualizados que consistiram em 5 a 10 minutos de aquecimento, 30 minutos de condicionamento em grupo (exercícios de fortalecimento, flexibilidade, coordenação e equilíbrio) e 10 minutos de exercícios individualizados (baseados de acordo com as necessidades detectadas na avaliação), realizados duas vezes por semana, durante 12 meses.

Outro grupo recebeu intervenção mínima por meio de folhas de instruções de exercícios para realização em domicílio, segundo os déficits detectados na avaliação. E o grupo controle apenas realizou atividades habituais.

A hipótese para a não melhora do equilíbrio semiestático após a realização desses protocolos de treinamento^{33,34} incluíram a intensidade insuficiente, exercícios inapropriados para a população estudada (considerando indivíduos com diferentes habilidades funcionais treinando em um mesmo grupo)

No protocolo de exercícios proposto neste estudo, o tempo de treinamento foi inferior (10 semanas) ao tempo preconizado pelo guia de prevenção a quedas da *American Geriatrics Society* e da *British Geriatrics Society* que preconiza 12 semanas

O presente estudo apresentou algumas limitações: o tamanho da amostra e a não inclusão de idosos de todas as faixas etárias (média de idade dessa população foi de 65-66 anos) o que limita extrapolar os resultados para toda a população idosa brasileira.

As pesquisas demonstraram que utilizar de exercícios sensório-motores para idosos com diferentes estratégias melhoram padrões de força muscular, resistência, alongamento, equilíbrio, diminuindo assim os riscos de queda, acarretando na maior independência do paciente, na melhoria da qualidade de vida e aumento da sobrevida

Locais e políticas públicas que incentivem e realizem a prática do treinamento sensório motor de idosos de faixas etárias maiores, como os acima de 67 anos são fundamentais, viabilizando a realização de exercícios físicos eficazes para a melhora do controle postural, assim como estratégias terapêuticas mais motivadoras e adequadas e orientações sobre os benefícios do exercício físico para a melhora do equilíbrio na população idosa.

Estudos adicionais para a formulação de protocolos de exercícios para prevenção de quedas com maior progressão e de forma segura para serem aplicados tanto em domicílio como de forma supervisionada são importantes para a prática clínica.

6. CONCLUSÃO

Com a análise das cinco pesquisas selecionadas foi possível concluir que o exercício físico realizado de maneira organizada e bem estruturada é capaz de melhorar o equilíbrio em idosos. Com o fortalecimento da musculatura, maior mobilidade e ganho de amplitude articular, é possível proporcionar um melhor equilíbrio, maior facilidade em realizar as atividades do cotidiano, aumentando a participação dos idosos nas tomadas de decisões da própria vida e a participação na comunidade, já que ele se sente mais confiante, tornando-se mais independente. Para a realização dos exercícios, não há necessidade de grandes gastos. O uso de cinesioterapia é eficaz e apresenta grandes resultados desde que bem executada, assim como outras técnicas e recursos: hidroterapia, FNP e bandagem infrapatelar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA et al. Incidência e mortalidade por COVID-19 na população idosa brasileira e sua relação com indicadores contextuais: um estudo ecológico. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. 2020;23(1):e200171. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/84SR89v94tDTH3tdppdDjtj/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em 08/09/2021 às 11:06h.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_saude_pessoa_idosa.pdf.

CIVINSKI et al. A importância do exercício físico no envelhecimento. Revista da Unifebe (Online) 2011; 9(jan/jun):163-175 Artigo Original ISSN 2177-742X. Disponível em: <https://periodicos.unifebe.edu.br/index.php/revistaeletronicadaunifebe/article/view/68/57>.

DUARTE et al. Relação de quedas em idosos e os componentes de fragilidade. REV BRAS EPIDEMIOL 2018; 21(SUPPL 2): E180017.SUPL.2. Disponível em: <https://scielosp.org/pdf/rbepid/2018.v21suppl2/e180017/pt>.

ESQUENAZI, D; SILVA, S.R.B; GUIMARÃES, M.A.M. Aspectos fisiopatológicos do envelhecimento humano e quedas em idosos. Revista HUPE, Rio de Janeiro, 2014;13(2):11-20. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistahupe/article/view/10124/9623>.

GASPAROTTO, LPR; FALSARELLA, GR; COIMBRA, AMV. As quedas no cenário da velhice: conceitos básicos e atualidades da pesquisa em saúde. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, 2014; 17(1):201-209. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/NLHrsQN73LMxknzRbGQWVYJ/?format=pdf&lang=pt>.

GIL, AC. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MENEZES et al. Metodologia científica: teoria e aplicação na educação a distância. Petrolina-PE, 2019.

GONÇALVES, Carolina; MONTEIRO, Giselle; FREITAS, Nelson. A importância da cinesioterapia no equilíbrio do idoso. Revista discente da UNIABEU, [S. l.], ano 2016, v. 4, n. 8, dez. 2016.

IBGE. Censo Demográfico 2010. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=10503&t=destaques> . Acessado em 08/09/2021 às 10:59h.

IBGE. Estimativa da População. Estimativas da população residente para os Municípios e para as Unidades da Federação brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2021. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101849.pdf>. Acessado em 08/09/2021 às 10:48h.

IBGE. Número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões em 2017. (2018). Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-2017>. Acessado em 08/09/2021 às 10:43h.

IBGE. População estimada do país chega a 213,3 milhões de habitantes em 2021. (2021). Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/31458->

[populacao-estimada-do-pais-chega-a-213-3- milhoes-de-habitantes-em-2021](#). Acessado em 08/09/2021 às 10:20h.

IBGE. Projeção da População do Brasil e das Unidades da Federação. (2021). Disponível em:

[https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html?](https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html?utm_source=portal&utm_medium=popclock)

[utm_source=portal&utm_medium=popclock](https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html?utm_source=portal&utm_medium=popclock). Acessado em 08/09/2021 às 10:30h.

MACIEL, A.C.C.; GUERRA, R.O. Prevalência e fatores associados ao déficit de equilíbrio em idosos. R. bras. Ci e Mov. 2005; 13(1): 37-44. Disponível em:

<http://www.cdof.com.br/ARTIGOS/DIVERSOS/Preval%EAncia%20e%20fatores%20associados%20ao%20def%EDcit%20de%20equilibrio%20em%20idosos.pdf>.

OLIVEIRA, SL. Metodologia científica aplicada ao direito. 1ª Ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

OMS. Envelhecimento ativo: uma política de saúde. Tradução Suzana Gontijo. – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. Disponível em:

https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/bitstream/192/401/1/WORLD_envelhecimento_2005.pdf.

PEREIRA et al. Metodologia da pesquisa científica. 1. ed. – Santa Maria, RS: UFSM, NTE, 2018.

ROSSI, SLR; SIMON, LF. Equilíbrio no idoso. Rev Bras Otorrinolaringol. V.71, n.3, 298-303, mai./jun. 2005.

Disponível em:<https://www.scielo.br/j/rboto/a/6CbY4Cv79FCbQF9dKkqb3GL/?lang=pt&format=pdf>.

TAVARES et al, 2017. Envelhecimento saudável na perspectiva de idosos: uma revisão integrativa. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, 2017; 20(6): 889-900. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbogg/a/pSRcggwghsRTjc3MYdXDC9hF/?>

[lang=pt&format=pdf#:~:text=A%20OMS%20define%20o%20envelhecimento,idade%20avan%C3%A7ada%E2%80%9D3%2C4](https://www.scielo.br/j/rbogg/a/pSRcggwghsRTjc3MYdXDC9hF/?lang=pt&format=pdf#:~:text=A%20OMS%20define%20o%20envelhecimento,idade%20avan%C3%A7ada%E2%80%9D3%2C4).

ZAMBELLO et al. Metodologia da pesquisa e do trabalho científico. Aline Vanessa Zambello {et al.}; organizador: Thiago Mazucato. Penápolis: FUNEPE, 2018.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

[Conectado como Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

